

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ**

**ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ**

**ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБІНСЬКОГО**

**СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ:
МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ**

Збірник наукових праць

Випуск сімдесят третій

**Київ - Вінниця
2024**

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2024. Вип. 73. 159 с.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України **категорії «Б»** в галузі педагогічних наук, **за спеціальностями 011, 014, 015** (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.); **012, 013** (Наказ МОН України №1290 від 30.11.2021 р.)

Збірник наукових праць включено до наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека ім. Вернадського, Academic Resource Index, Scientific Social Community

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Лазаренко Наталя Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, академік, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Шевченко Людмила Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бойчук Віталій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Бровчак Людмила Сидорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Візнюк Інесса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Височан Леся Михайлівна – доктор педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна.

Горбатюк Роман Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна.

Гуревич Ірина – PhD, професор, Технічний університет м. Дармштадт, Інститут трансформації знань, м. Дармштадт, ФРН.

Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна.

Дмитренко Наталя Євгенівна – доктор педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Жовнич Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Ключок Оксана Віталівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Ковтонюк Мар'яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Коломійсь Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Маций Танаєш – доктор хаблітований, професор, Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Республіка Польща.

Пахальчук Наталя Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Петрук Віра Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Старовойт Леся Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Фамула-Юрчак Аніта – доктор філософії PhD, Педагогічний Інститут, Зеленогурський Університет, м. Зелена Гура, Республіка Польща.

Фришок Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Чичук Антоніна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, м. Берегово, Україна.

АСОЦІЙОВАНІ РЕДАКТОРИ

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського м. Вінниця, Україна.

Биков Валерій Юхимович – доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Біда Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, м. Берегово, Україна.

Білоус Павло Данилович – доктор педагогічних наук, професор, Академія імені Яна Кухановського в Кельцах, Республіка Польща.

Гомонюк Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна.

Замкова Наталя Леонідівна – доктор філософських наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна.

Кадемія Майя Юхимівна – кандидат педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Клочко Віталій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Козяр Михайло Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна.

Кучай Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

Литвин Андрій Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна.

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязона НАПН України, м. Київ, Україна.

Ляска Євгенія Івоно – доктор педагогічних наук (габітований), професор звичайний, Академія Ігнатіана в Кракові (заміський відділ у Катовіце), м. Краків, Республіка Польща.

Матяш Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Мозгальова Наталя Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна.

Осадчий Вячеслав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

Паламарчук Ольга Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Сиздикова Гульнар Кузанівна – кандидат філологічних наук, доцент, Міжнародний університет Астана, м. Нур-Султан, Республіка Казахстан.

Шахов Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Янковська Дорота – доктор гуманітарних наук, Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава, Республіка Польща.

ВИКОНАВЧІ РЕДАКТОРИ

Уманець Володимир Олександрович – веб-редактор, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Людчак Світлана Юрївна – редактор верстки, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Рекомендовано до друку Вченою радою

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №2 від 17 вересня 2024 р.)

У збірнику наукових праць знайдіть дослідники, педагоги-практики середніх загальноосвітніх шкіл, закладів професійно-технічної освіти, працівники коледжів і закладів вищої освіти висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів. Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, коледжів, закладів професійно-технічної та вищої освіти, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти. Статті збірника подано в авторській редакції.

**MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCE OF UKRAINE**

**IVAN ZIAZUN INSTITUTE OF PEDAGOGICAL AND
ADULT EDUCATION
INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
INSTITUTE FOR DIGITALISATION OF EDUCATION**

**VINNYTSIA STATE MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI
PEDAGOGICAL UNIVERSITY**

**MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND
INNOVATION METHODOLOGIES OF EDUCATION
IN PROFESSIONAL TRAINING: METHODOLOGY,
THEORY, EXPERIENCE, PROBLEMS**

Collection of Scientific Papers

Issue 73

**Kyiv – Vinnytsia
2024**

Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems : Collection of Scientific Papers. Vinnytsia: TOV «Druk+», 2024. Is. 73. 159 p.

The collection of research papers was added to the list of scientific professional editions of Ukraine, **Category «B»** in the field of pedagogical sciences, in specialties - **011, 014, 015** (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 886, 02.07.2020); **012, 013** (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1290, 30.11.21)

Collection of Scientific Papers is abstracted and indexed in scientific services: Index Copernicus, Google Scholar, National Library Vernadsky, Academic Resource Index, Scientific Social Community

EDITOR IN CHIEF

Lazarenko Nataliia I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

EDITOR IN CHIEF DEPUTY

Gurevych Roman S., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Valid member (academician) of the National Academy of Sciences of Ukraine, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

RESPONSIBLE SECRETARY

Shevchenko Liudmyla S., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

Boychuk Vitaliy M., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Brovchak Lyudmyla S. - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Vizniuk Inessa M. - Doctor of Psychological Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Vysochan Lesya M. - Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vasyly Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Gorbatiuk Roman M., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine.

Gurevych Iryna, PhD, Professor, Technical University of Darmstadt, Institute for the Transformation of Knowledge, Darmstadt, Germany.

Demchenko Iryna I. - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Dmitrenko Natalia Ye., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Zhovnych Olesia V. - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Klochko Oksana V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Kovtoniuk Mariana M., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Kolomiets Alla M., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Maciej Tanas – Habilitated Doctor, Professor, Mary Grzegorzewska Academy of Special Pedagogy, Warsaw, Poland.

Pakhchalchuk Natalia O. - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Petruk Vira A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

Starovoiit Lesya V. - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Famula-Yurczak Anita - PhD, Pedagogical Institute, University of Zelenogorsk, Zielona Góra, Republic of Poland.

Frytsiuk Valentyna A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Chichuk Antonina Petrovna - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Transcarpathian Hungarian Institute Ferenc Rákóczi II, Beregovo, Ukraine.

ASSOCIATED EDITORS

Akimova Olga V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Bykov Valerii Yu., Doctor of Technical Sciences, Professor, Valid member (academician) of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Digitalisation of Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Bida Olena A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Transcarpathian Hungarian Institute Ferenc Rakoczi II, Beregovo, Ukraine.

Bilous Pavlo D., Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Jan Kochanowski University of Kielce, Poland.

Gomonik Olena M., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Khmelnytsky National University, Khmelnytsky, Ukraine.

Zamkova Nataliia L., Doctor of Philosophy, Professor, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Trade and Economics, Vinnytsia, Ukraine.

Kademiiia Maiia Yu., Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Klochko Vitaliy I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

Koziar Mykhailo M., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv State University of Life Safe, Lviv, Ukraine.

Kuchai Tetiana P., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine.

Lytvyn Andrii V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Lviv State University of Life Safe, Lviv, Ukraine.

Lukianova Larysa B., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ivan Ziazun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Liaska Evheniia Ivona, Doctor of Pedagogical Sciences (habilitated), Professor ordinary, Ignatian Academy in Krakow (suburban department in Katowice, Krakiv, Poland).

Matiash Olga I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Mozhaliova Natalia H., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Nychkalo Nelliia G., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Valid member (academician) of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Professional Education and Adult Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Osadchyi Viacheslav V., Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.

Palamarchuk Olga M., Doctor of Psychological Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Syzdykova Gulnar K. – Candidate of Philology, Associate Professor, Astana International University, Nur-Sultan, Kazakhstan.

Shakhov Volodymyr I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Yankowska Dorota – Doctor of Humanities, Mary Grzegorzewska Academy of Special Pedagogy, Warsaw, Poland.

EXECUTIVE EDITORS

Umanets Volodymyr O., Web editor, Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Liulchak Svitlana Yu., Layout editor, Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine.

Approved for the print by the resolution of the Scientific Board
of Vinnytsia State Mykhailo Kotsiubynskyi Pedagogical University (Protocol №2 of 17. 09. 2024)

The collection of scientific papers is devoted to theoretical and applied aspects of application of modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training, junior specialists, bachelors, specialists and masters. It presents a wide range of scientific works by famous scientists, pedagogues of comprehensive secondary schools, vocational schools, higher education establishments. The target readership of scientific papers collection includes pedagogues of comprehensive secondary schools, vocational schools, higher education establishments and institutions of postgraduate pedagogic education. The articles are presented in author redaction.

УДК 517.2

DOI: 10.31652/2412-1142-2024-73-113-124

Тулученко Галина Яківна

доктор технічних наук, професор,

професор кафедри вищої математики,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків, Україна

ORCID ID: 0000-0002-6196-540X

tuluchenko@ukr.net

MAPLET-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ТЕМИ «ЛІНІЙНІ НЕОДНОРІДНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЗІ СТАЛИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ І ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ». ЧАСТИНА 1

Анотація. В статті розглядається проблема створення дидактичних матеріалів з певної теми, які мають містити достатньо велику кількість варіантів (10-30 варіантів) рівнозначної складності. В огляді літературних джерел показано, що більшість педагогічно-орієнтованих програмних засобів для підтримки викладання математики в середній та вищій школі орієнтовані на візуалізацію курсу. Програмні засоби, які позиціонуються як призначені для створення дидактичних матеріалів, надають інструменти для їх оформлення, а не розробки самих завдань з можливостями контролю впливу значень вхідних параметрів на складність реалізації певного математичного методу. В навчальних прикладах, які розв'язуються традиційним «ручним» способом важливим є збереження балансу між складністю алгоритму розв'язання задачі та виконуваних при цьому обчислювальних операцій. На прикладі теми: «Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами і правою частиною спеціального виду» автором розроблений Maple-застосунок «Generator ODE», який дозволяє генерувати звичайні лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з правими частинами спеціального виду за заданими користувачем параметрами. Для розробки математичного забезпечення даного застосунку виведені в явному вигляді залежності коефіцієнтів многочленів у довільному частинному розв'язку від коефіцієнтів многочленів з правої частини диференціального рівняння, коренів характеристичного рівняння та значення параметра a з показника степеня експоненціальної функції з правої частини рівняння. Надалі реалізовано алгоритми генерування диференціальних рівнянь з однозначними цілими коефіцієнтами многочленів як у правій частині рівняння, так і в довільному частинному розв'язку. В статті розглядається права частина рівняння виду $f(x) = (Ax + B)e^{\alpha x}$. Досліджено випадки, коли вирази довільних частинних розв'язків, що знаходяться за методом невизначених коефіцієнтів та за методом варіації довільних сталих співпадають, та коли вони відрізняються на сталий доданок. Вказана особливість дозволяє залучити евристичні прийоми в аналізі розв'язків диференціальних рівнянь вказаного виду. Макетування інтерфейсу розробленого застосунку виконано за допомогою спеціалізованого пакету MapleBuilder, який входить до складу СКМ Maple. Обчислювальні алгоритми реалізовані в програмному середовищі СКМ Maple.

Ключові слова: лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами і правою частиною спеціального виду; педагогічно-орієнтовані програмні засоби; Maple-застосунок; спеціалізований пакет MapleBuilder.

1. ВСТУП

Найбільш поширеними педагогічноорієнтованими програмними засобами для підтримки викладання математики, головним чином, є засоби, призначені для підтримки викладання шкільного курсу елементарної математики [1 - 6]. Вища школа в цьому випадку послуговується можливостями універсальних систем комп'ютерної математики таких як MathCad, MATLAB, Maple, Mathematica та інших [7 - 9]. Також існує неймовірна кількість інтернет-ресурсів, які орієнтовані не тільки на отримання розв'язків задач з певної теми, а й формування покрокового розв'язання цих задач.

Всі ці застосунки об'єднує така особливість, що їх кінцевим навіть не користувачем, а «кінцевим споживачем» інформації з цих застосунків є учень або студент [6 - 9]. Застосунки розв'язують задачі з наперед заданими значеннями параметрів.

Постановка проблеми. У повсякденній практиці викладача є актуальною інша задача, а саме: створення дидактичних матеріалів з великою кількістю рівнозначних за складністю варіантів завдань. При цьому має зберігатися прийнятна складність арифметичних розрахунків, з тим, щоб складність обчислень не перевершила складність алгоритму розв'язання поставленої задачі.

Вказану проблему викладачі вищої математики розв'язують здебільшого індивідуально, покладаючись на власний досвід та доступні літературні джерела.

Мета статті полягає в обґрунтуванні математичного забезпечення розробленого автором Maple-застосунку, призначеного для створення варіантів завдань на розв'язання звичайних лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь II порядку зі сталими коефіцієнтами і з правою частиною спеціального виду.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо неоднорідне лінійне диференціальне рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами:

$$ay'' + by' + cy = f(x). \quad (1)$$

Як відомо, загальним розв'язком рівняння (1) є сума будь-якого частинного розв'язку цього рівняння $y_{\text{ч}}$ і загального розв'язку $y_{\text{одн}}$ відповідного однорідного диференціального рівняння:

$$y_{\text{загал}} = y_{\text{одн}} + y_{\text{ч}}. \quad (2)$$

У випадку, коли права частина рівняння (1) має так званий спеціальний вид, для пошуку довільного частинного розв'язку з формули (2) можна використовувати два методи: метод невизначених коефіцієнтів та метод варіації довільних сталих.

Існують випадки рівнянь (1), коли пошук довільного частинного розв'язку за допомогою обох вказаних методів приводить до одного і того самого виразу. Це найбільш очікуваний результат. Але існують випадки, коли за допомогою цих методів визначаються частинні розв'язки, які мають відмінні доданки. Така ситуація викликає певний інтерес у студентів і дозволяє залучити евристичні прийоми під час викладання цієї теми.

Разом з тим виникає методична проблема розробки дидактичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів з розв'язання диференціальних рівнянь (1) для випадків, коли частинні розв'язки, знайдені за допомогою двох методів однакові або мають відмінності. При цьому кількість варіантів завдань, що потребують розробки коливаються в традиційних межах 10-30 варіантів. Крім того, з методичних міркувань, значення коефіцієнтів рівняння (1) мають визначати прийнятну складність при виконанні «ручних» розрахунків.

Розглянемо математичне забезпечення програмного застосунку, який в цьому випадку може прийти на допомогу викладачу.

У даній публікації розглянемо праву частину рівняння (1) виду

$$f(x) = (Ax + B)e^{\alpha x}, \quad (3)$$

тобто окремий випадок правої частини загального виду $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$, де $P_n(x)$ – многочлен довільного степеня n . Звернення до окремого випадку обумовлено забезпеченням прийнятної громіздкості розрахунків у навчальному прикладі.

Для створення варіантів завдань логічно розглянути ситуацію, коли викладачем задаються корені характеристичного рівняння k_1 і k_2 та параметр α .

Для спрощення аналізу розв'язків диференціального рівняння (1) будемо формувати диференціальне рівняння виду:

$$y'' + py' + qy = (Ax + B)e^{\alpha x}, \quad (4)$$

де $p = -(k_1 + k_2)$, $q = k_1 \cdot k_2$.

Виведемо залежності значень коефіцієнтів довільного частинного розв'язку, який отримують при застосуванні кожного з методів.

Випадок 1. Параметр α не співпадає з коренями характеристичного рівняння ($\alpha \neq k_1$, $\alpha \neq k_2$), які є дійсними та різними.

Метод невизначених коефіцієнтів. За методом невизначених коефіцієнтів довільний частинний розв'язок будемо шукати у вигляді:

$$y_u = (Mx + N)e^{\alpha x}. \quad (5)$$

Після обчислення першої та другої похідної від функції (5) та підстановки виразу самого частинного розв'язку (5) та його похідних до рівняння (4) отримаємо систему рівнянь:

$$\begin{cases} x & | & (\alpha - k_1)(\alpha - k_2)M = A \\ x^0 & | & (2\alpha - k_1 - k_2)M + (\alpha - k_1)(\alpha - k_2)N = B \end{cases} \quad (6)$$

З системи (6) будемо мати:

$$\begin{cases} M = \frac{A}{(\alpha - k_1)(\alpha - k_2)} \\ N = \frac{1}{(\alpha - k_1)(\alpha - k_2)} \cdot \left(B - \frac{2\alpha - k_1 - k_2}{(\alpha - k_1)(\alpha - k_2)} \cdot A \right) \end{cases} \quad (7)$$

Метод варіації довільних сталих.

Оскільки за домовленістю корені характеристичного рівняння дійсні та різні, то в методи варіації довільних сталих використовуються базисні функції $y_1 = e^{k_1 x}$ та $y_2 = e^{k_2 x}$. Тоді система для відшукування виразів похідних від довільних сталих має вигляд:

$$\begin{pmatrix} e^{k_1 x} & e^{k_2 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & k_2 e^{k_2 x} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C'_1 \\ C'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ (Ax + B)e^{\alpha x} \end{pmatrix}, \quad (8)$$

а її корені дорівнюють:

$$\begin{pmatrix} C'_1 \\ C'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Ax + B}{k_1 - k_2} \cdot e^{(\alpha - k_1) \cdot x} \\ -\frac{Ax + B}{k_1 - k_2} \cdot e^{(\alpha - k_2) \cdot x} \end{pmatrix}, \quad (9)$$

Самі вирази для довільних сталих послідовно знаходяться в результаті виконання операції інтегрування:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{(k_1 - k_2)(\alpha - k_1)^2} \cdot ((\alpha - k_1) \cdot Ax + (\alpha - k_1) \cdot B + A) \cdot e^{(\alpha - k_1) \cdot x} \\ \frac{1}{(k_1 - k_2)(\alpha - k_2)^2} \cdot ((\alpha - k_2) \cdot Ax + (\alpha - k_2) \cdot B + A) \cdot e^{(\alpha - k_2) \cdot x} \end{pmatrix}, \quad (10)$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \cdot y_1 \\ C_2 \cdot y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{(k_1 - k_2)(\alpha - k_1)^2} \cdot ((\alpha - k_1) \cdot Ax + (\alpha - k_1) \cdot B + A) \cdot e^{\alpha \cdot x} \\ \frac{1}{(k_1 - k_2)(\alpha - k_2)^2} \cdot ((\alpha - k_2) \cdot Ax + (\alpha - k_2) \cdot B + A) \cdot e^{\alpha \cdot x} \end{pmatrix}. \quad (11)$$

$$\begin{aligned} y_4 &= \frac{1}{(\alpha - k_1)^2 (\alpha - k_2)^2} \cdot ((\alpha - k_1) \cdot (\alpha - k_2) \cdot Ax + (\alpha - k_1) \cdot (\alpha - k_2) \cdot B - (2\alpha - k_1 - k_2) \cdot A) \cdot e^{\alpha x} = \\ &= \frac{1}{(\alpha - k_1)(\alpha - k_2)} \cdot \left(Ax + B - \frac{2\alpha - k_1 - k_2}{(\alpha - k_1)(\alpha - k_2)} \cdot A \right) \cdot e^{\alpha x}. \end{aligned} \quad (12)$$

Із залежності (12) стає очевидним, що в цьому випадку коефіцієнти довільного частинного розв'язку виражаються через коефіцієнти многочлена з правої частини (4) досліджуваного диференціального рівняння за тими ж формулами (7), що і в методі невизначених коефіцієнтів.

У випадку, коли параметр α не співпадає з коренями характеристичного рівняння для рівняння (4), обидва методи: метод невизначених коефіцієнтів та метод варіації довільних сталих – приводять до формування одного і того самого довільного частинного розв'язку.

Відзначимо, що формули (7) дозволяють регулювати складність виконуваних розрахунків за формулами (8-12) і створити достатньо велику кількість прикладів для заданих значень k_1 , k_2 , α .

Випадок 2. Параметр α співпадає з одним із різних дійсних коренів характеристичного рівняння для рівняння (4). Без порушення загальності підходу будемо вважати, що параметр α співпадає з коренем характеристичного рівняння, який позначено k_1 .

У цьому випадку вказані методи приводять до формування частинних розв'язків, які відрізняються одним доданком.

Метод невизначених коефіцієнтів. За методом невизначених коефіцієнтів довільний частинний розв'язок будемо шукати у вигляді:

$$y_4 = x(Mx + N)e^{k_1 x}, \quad (13)$$

тобто многочлен, що входить до складу виразу (13) є неповним многочленом другого степеня.

Виконавши всі необхідні перетворення, отримуємо такий зв'язок між коефіцієнтами правої частини заданого диференціального рівняння та коефіцієнтами шуканого довільного розв'язку:

$$\begin{cases} M = \frac{A}{2 \cdot (k_1 - k_2)} \\ N = \frac{1}{(k_1 - k_2)^2} \cdot (B \cdot (k_1 - k_2) - A) \end{cases} \quad (14)$$

Метод варіації довільних сталих. Оскільки за домовленістю корені характеристичного рівняння дійсні та різні, тому і в цьому випадку в методі варіації довільних сталих використовуються базисні функції $y_1 = e^{k_1 x}$ та $y_2 = e^{k_2 x}$. Тоді система для відшукування виразів похідних від довільних сталих має вигляд:

$$\begin{pmatrix} e^{k_1 x} & e^{k_2 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & k_2 e^{k_2 x} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C'_1 \\ C'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ (Ax + B)e^{k_1 x} \end{pmatrix}, \quad (15)$$

а її корені дорівнюють:

$$\begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Ax + B}{k_1 - k_2} \\ -\frac{Ax + B}{k_1 - k_2} \cdot e^{(k_1 - k_2)x} \end{pmatrix}, \quad (16)$$

Самі вирази для довільних сталих послідовно знаходяться в результаті виконання операції інтегрування:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\frac{1}{2}Ax^2 + Bx}{k_1 - k_2} \\ -\frac{1}{(k_1 - k_2)^3} \cdot (A(k_1 - k_2)x - A + (k_1 - k_2)B) \cdot e^{(k_1 - k_2)x} \end{pmatrix}, \quad (17)$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \cdot y_1 \\ C_2 \cdot y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\frac{1}{2}Ax^2 + Bx}{k_1 - k_2} \cdot e^{k_1x} \\ -\frac{1}{(k_1 - k_2)^3} \cdot (A(k_1 - k_2)x - A + (k_1 - k_2)B) \cdot e^{k_1x} \end{pmatrix}. \quad (18)$$

$$y_u = \left(\frac{A}{2 \cdot (k_1 - k_2)} \cdot x^2 + \left(\frac{B}{k_1 - k_2} - \frac{A}{(k_1 - k_2)^2} \right) \cdot x + \frac{A}{(k_1 - k_2)^3} - \frac{B}{(k_1 - k_2)^2} \right) \cdot e^{k_1x}. \quad (19)$$

Порівнюючи формули (14) і (19), бачимо, що частинний розв'язок, який знайдений за методом варіації довільних сталих містить на один доданок більше, а саме на доданок:

$$Term_1 = \left(\frac{A}{(k_1 - k_2)^3} - \frac{B}{(k_1 - k_2)^2} \right) \cdot e^{k_1x}. \quad (20)$$

Очевидно, що перетворення (15-19) є найбільш простими, коли корені характеристичного рівняння відрізняються на 1.

Випадок 3. Параметр α співпадає з обома однаковими дійсними коренями характеристичного рівняння для рівняння (1) $k_1 = k_2$.

Метод невизначених коефіцієнтів. За методом невизначених коефіцієнтів довільний частинний розв'язок будемо шукати у вигляді:

$$y_u = x^2 (Mx + N) e^{k_1x}, \quad (21)$$

тобто многочлен, що входить до складу виразу (21) є неповним многочленом третього степеня.

Також виконавши всі необхідні перетворення, отримуємо такий зв'язок між коефіцієнтами правої частини заданого диференціального рівняння та коефіцієнтами шуканого довільного розв'язку:

$$\begin{cases} M = \frac{A}{6} \\ N = \frac{B}{2} \end{cases} \quad (22)$$

Метод варіації довільних сталих

Оскільки за домовленістю корені характеристичного рівняння дійсні та рівні, то в методі варіації довільних сталих використовуються базисні функції $y_1 = e^{k_1 x}$ та $y_2 = x e^{k_1 x}$. Тоді система для відшукування виразів похідних від довільних сталих має вигляд:

$$\begin{pmatrix} e^{k_1 x} & x e^{k_1 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & (1 + k_1 x) e^{k_1 x} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ (Ax + B) e^{k_1 x} \end{pmatrix}, \quad (23)$$

а її корені дорівнюють:

$$\begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \cdot (Ax + B) \\ Ax + B \end{pmatrix}. \quad (24)$$

Самі вирази для довільних сталих послідовно (23-27) знаходяться в результаті виконання операції інтегрування:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{3} Ax^3 + \frac{1}{2} Bx^2\right) \\ \frac{1}{2} Ax^2 + Bx \end{pmatrix}, \quad (25)$$

$$\begin{pmatrix} C_1 \cdot y_1 \\ C_2 \cdot y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{3} Ax^3 + \frac{1}{2} Bx^2\right) \cdot e^{k_1 x} \\ \left(\frac{1}{2} Ax^2 + Bx\right) \cdot x \cdot e^{k_1 x} \end{pmatrix}, \quad (26)$$

$$y_u = \left(\frac{A}{6} \cdot x^3 + \frac{B}{2} \cdot x^2\right) \cdot e^{k_1 x}. \quad (27)$$

Із залежності (27) зрозуміло, що в цьому випадку коефіцієнти довільного частинного розв'язку виражаються через коефіцієнти многочлена з правої частини (4) досліджуваного диференціального рівняння за тими ж формулами (22), що і в методі невизначених коефіцієнтів.

Випадок 4. Параметр α не співпадає з коренями характеристичного рівняння, які є комплексними ($k_1 = a + bi$, $k_2 = a - bi$).

Метод невизначених коефіцієнтів. Оскільки права частина рівняння (4) залишилися незмінною як і обмеження на параметр α , тому частинний розв'язок будемо шукати у вигляді (5). Вирази (7) для коефіцієнтів набудуть іншого вигляду, оскільки характеристичне рівняння не має дійсних коренів у цьому випадку:

$$\begin{cases} M = \frac{A}{(\alpha - a)^2 + b^2} \\ N = \frac{1}{(\alpha - a)^2 + b^2} \cdot \left(B - \frac{2(\alpha - a)}{(\alpha - a)^2 + b^2} \cdot A \right) \end{cases} \quad (28)$$

Метод варіації довільних сталих.

Оскільки за домовленістю корені характеристичного рівняння комплексні та різні, тому в методі варіації довільних сталих використовуються базисні функції $y_1 = e^{ax} \cos bx$ та $y_2 = e^{ax} \sin bx$. Тоді система для відшукування виразів похідних від довільних сталих має вигляд:

$$\begin{pmatrix} e^{ax} \cos bx & e^{ax} \sin bx \\ e^{ax}(a \cos bx - b \sin bx) & e^{ax}(b \cos bx + a \sin bx) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ (Ax + B)e^{ax} \end{pmatrix}, \quad (29)$$

а її корені дорівнюють:

$$\begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{b} \cdot (Ax + B) \cdot \sin bx \cdot e^{(a-a) \cdot x} \\ \frac{1}{b} \cdot (Ax + B) \cdot \cos bx \cdot e^{(a-a) \cdot x} \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Очевидно, що обчислення невизначених інтегралів від виразів (30) є занадто громіздкими, окрім частинних випадків як $\alpha = a$ або $A = 0$. Якщо ці перетворення (29-30) таки виконати за допомогою команд `simplify`, `factor`, `collect` у СКМ Maple, то остаточно приходимо до виразів виду (28). Отже, в цьому випадку обома методами знаходиться один і той самий частинний розв'язок. Але варто відзначити, що для навчальних прикладів, які передбачають застосування методу варіації довільних сталих, доцільним є складання рівнянь, коефіцієнти яких будуть забезпечувати як раз окремі випадки для виразів (30)

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На підставі викладених теоретичних відомостей автором розроблений Maple-застосунок [10] «Generator ODE», який дозволяє генерувати звичайні лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з правими частинами спеціального виду за заданими користувачем параметрами.

Застосунок має відкриту конфігурацію і може доповнюватися новими модулями генерування диференціальних рівнянь. У даній статті розглянуті випадки генерування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь II порядку з правою частиною виду (3).

За допомогою верхнього меню користувач обирає випадок із викладених вище, для якого він бажає згенерувати варіанти відповідного диференціального рівняння.

Для випадку 1 користувач задає корені характеристичного рівняння та коефіцієнти для правої частини диференціального рівняння виду (3) (рис. 1). Після натискання кнопки «Calc» застосунок обчислює коефіцієнти p і q диференціального рівняння та вирази загального розв'язку відповідного однорідного диференціального рівняння і частинного розв'язку, знайденого за методом невизначених коефіцієнтів або варіації довільних сталих (оскільки в цьому випадку ці розв'язки співпадають).

Після натискання кнопки «Show variants» з'являється таблиця (рис. 2), в якій пропонуються цілі значення коефіцієнтів A і B з правої частини неоднорідного диференціального рівняння з проміжку від -9 до 9 , які приводять до цілих значень коефіцієнтів M і N у частинному розв'язку, який знаходиться за формулою (12). Коефіцієнти p і q диференціального рівняння та параметр α з показника степені експоненти залишаються при цьому незмінними.

Для зручності використання застосунку передбачено запобігання помилковим введенням вхідних параметрів, тобто виконується перевірка типів введених значень. Також виконується перевірка відповідності введених значень випадку, що розглядається. Для випадку 1 перевіряється, що введені значення коренів характеристичного рівняння є дійсними та різними, а також, що параметр α не співпадає з коренями характеристичного рівняння. У разі виявлення помилкових дій користувача у вікні «Comments» з'являється відповідне повідомлення. При виявленні невідповідності введених даних числовому типу з'являються стандартні повідомлення від СКМ Maple, що містяться в окремих службових вікнах.

Для зручності використання застосунку передбачена кнопка «Clear», при натисканні якої очищуються всі вікна з вхідною та вихідною інформацією.

Для випадку 2, коли параметр α співпадає з одним з коренів характеристичного рівняння, передбачені відповідні зміни в інтерфейсі вікна для реалізації цього випадку. А саме: передбачається, що параметр α співпадає саме з першим коренем характеристичного рівняння (рис. 3). Також змінюється вигляд довільного частинного розв'язку. При генеруванні варіантів диференціального рівняння обчислюються коефіцієнти частинного розв'язку за методом варіації довільних сталих за формулою (19) (рис. 4). Якщо застосовувати метод невизначених коефіцієнтів, тоді, як зазначалося вище, доданок T (формула (20)) дорівнює нулю.

Рис. 1. Інтерфейс роботи застосунку для випадку 1

№0	A	B	M	N
1	-8	-8	4	2
2	-8	-6	4	1
3	-8	-4	4	0
4	-8	-2	4	-1
5	-8	0	4	-2
6	-8	2	4	-3
7	-8	4	4	-4
8	-8	6	4	-5
9	-8	8	4	-6
10	-6	-9	3	3
11	-6	-7	3	2
12	-6	-5	3	1
13	-6	-3	3	0
14	-6	-1	3	-1
15	-6	1	3	-2
16	-6	3	3	-3
17	-6	5	3	-4
18	-6	7	3	-5
19	-6	9	3	-6
20	-4	-8	2	3
21	-4	-6	2	2
22	-4	-4	2	1
23	-4	-2	2	0
24	-4	0	2	-1
25	-4	2	2	-2
26	-4	4	2	-3
27	-4	6	2	-4
28	-4	8	2	-5
29	-2	-9	1	4
30	-2	-7	1	3
31	-2	-5	1	2
32	-2	-3	1	1
33	-2	-1	1	0
34	-2	1	1	-1
35	-2	3	1	-2
36	-2	5	1	-3
37	-2	7	1	-4
38	-2	9	1	-5
39	0	-8	0	4
40	0	-6	0	3

Рис. 2. Приклад таблиці з запропонованими варіантами коефіцієнтів для диференціального рівняння та його частинного розв'язку

Рис. 3. Частина інтерфейсу вікна для випадку 2

№0	A	B	M	N	T
1	-6	-8	-1	-2	2/3
2	-6	-5	-1	-1	1/3
3	-6	-2	-1	0	0
4	-6	1	-1	1	-1/3
5	-6	4	-1	2	-2/3
6	-6	7	-1	3	-1
7	0	-9	0	-3	1
8	0	-6	0	-2	2/3
9	0	-3	0	-1	1/3
10	0	0	0	0	0
11	0	3	0	1	-1/3
12	0	6	0	2	-2/3
13	0	9	0	3	-1
14	6	-7	1	-3	1
15	6	-4	1	-2	2/3
16	6	-1	1	-1	1/3
17	6	2	1	0	0
18	6	5	1	1	-1/3
19	6	8	1	2	-2/3

Рис. 4. Приклад таблиці з запропонованими варіантами коефіцієнтів для диференціального рівняння та його частинного розв'язку

Зміни в інтерфейсі вікон, що реалізують випадки 3 і 4 проілюстровані на рис. 5 і 6.

Рис. 5. Частина інтерфейсу вікна, що реалізує випадок 3

Рис. 6. Частина інтерфейсу вікна, що реалізує випадок 4

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблений Maple-застосунок «Generator ODE» має зручний для свого призначення інтерфейс. Застосунок реалізує два режими використання:

1) для заданих значень коефіцієнтів заданого рівняння формуються та візуалізуються загальний розв'язок відповідного однорідного рівняння та довільний частинний розв'язок, знайдений за методом невизначених коефіцієнтів;

2) для заданих коренів характеристичного рівняння та значення параметра α з правої частини спеціального виду генерується множина можливих варіантів рівняння, в якому коефіцієнти многочлена з правої частини рівняння та коефіцієнти многочлена з довільного частинного розв'язку є однозначними цілими числами.

Останні обмеження забезпечують прийнятну складність обчислень при «ручному» розв'язанні таких рівнянь, що особливо важливо в умовах обмеженого часу виконання розв'язання, наприклад, під час проведення контрольної роботи.

Виведені в явному вигляді залежності між коефіцієнтами многочлена з правої частини рівняння та коефіцієнтами довільного частинного розв'язку: (7), (14), (22), (28) – дозволяють передбачати складність розрахунків при знаходженні коефіцієнтів довільного частинного розв'язку за методом невизначених коефіцієнтів.

З цих же формул є очевидними співвідношення між параметрами, що задаються викладачем, коли кількість згенерованих варіантів рівнянь має бути великою. Наприклад, для розглянутого в статті випадку 1 велика кількість рівнянь з цілими коефіцієнтами в многочленах правої частини та довільного частинного розв'язку генерується, коли абсолютна величина різниці між параметром α та одним з коренів характеристичного рівняння дорівнює 1.

Окремо звернемо увагу на випадок 2, коли частинні розв'язки, які знайдені за методом невизначених коефіцієнтів та методом варіації довільних сталих відрізняються на сталий доданок (20). Ця ситуація дозволяє ставити перед студентами евристичні запитання з пропозицією або знайти помилку в розрахунках, або обґрунтувати причину розбіжностей у отриманих частинних розв'язках.

Логічним продовженням досліджень є доповнення Maple-застосунку модулями, які дозволяють генерувати варіанти вказаного диференціального рівняння з правою частиною, що містить тригонометричні функції синус та косинус.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] Крамаренко Т. Г. Уроки математики з комп'ютером. Посібник для вчителів і студентів / За ред. М. І. Жалдака. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. 272 с.
- [2] Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк; науковий редактор М. І. Жалдак. Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2009. 324 с.
- [3] Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., Lavicza, Z. Introducing Dynamic Mathematics Software to Secondary School Teachers: the Case of GeoGebra. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*. 2009. 28(2). P. 135-146. Retrieved from <https://www.learntechlib.org/primary/p/30304/>
- [4] Ball L., Drijvers P., Ladel S. et al. *Uses of Technology in Primary and Secondary Mathematics Education*. Springer, 2018. 440 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76575-4>
- [5] Hillmayr D., Ziernwald L., Reinhold F., Hofer Sarah I., Reiss K. M. The Potential of Digital Tools to Enhance Mathematics and Science Learning in Secondary Schools: A Context-Specific Meta-Analysis. *Computers & Education*. 2020. V. 153. 25 p. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103897>
- [6] Fang Wang, Xiaoli Ni, Mengzhu Zhang, Jingjie Zhang. Educational Digital Inequality: A Meta-Analysis of the Relationship between Digital Device Use and Academic Performance in Adolescents. *Computers & Education*. 2024. V. 213. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105003>
- [7] Співаковський О.В., Львов М.С. та ін. Педагогічні технології та педагогічно– орієнтовані програмні системи: предметно–орієнтований підхід. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2002. №2 (20). С. 17–21.
- [8] Semenikhina O., Proshkin V., Naboka O. Application of Computer Mathematical Tools in University Training of Computer Science and Mathematics Pre-service Teachers. *International Journal of Research in E-learning*. 2020. Vol. 6 (2). P. 1–23. DOI: <https://doi.org/10.31261/IJREL.2020.6.2.06>

- [9] Yao-Ting Sung, Kuo-En Chang, Tzu-Chien Liu. The Effects of Integrating Mobile Devices with Teaching and Learning on Students' Learning Performance: A Meta-Analysis and Research Synthesis. *Computers & Education*. 2016. V. 94. P. 252-275. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008>
- [10] Overview of the Maplets Package. Retrieved from <https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=MapletsPackage&cid=719>

MAPLET-APPLICATION FOR THE DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS ON THE SUBJECT "LINEAR NONHOMOGENEOUS SECOND-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND THE RIGHT-HAND SIDE OF A SPECIAL KIND". PART 1

Tuluchenko Halyna Yakivna

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Higher Mathematics,
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute",
Kharkiv, Ukraine
ORCIDID ID: 0000-0002-6196-540X
tuluchenko@ukr.net

Abstract. The article considers the problem of creating didactic materials on a certain topic, which should contain a sufficiently large number of options (10-30 options) of equivalent complexity. The literature review shows that the majority of pedagogically oriented software tools for supporting the teaching of mathematics in secondary and higher education are focused on course visualization. Software tools, which are positioned as intended for the creation of didactic materials, provide tools for their design, rather than the development of the tasks themselves with the ability to control the influence of the values of the input parameters on the complexity of implementing a certain mathematical method. In educational examples that are solved in the traditional "manual" way, it is important to maintain a balance between the complexity of the algorithm for solving the problem and the computational operations performed at the same time. On the example of the topic: "Linear nonhomogeneous differential equations of the second order with constant coefficients and the right-hand side of a special form", the author developed the Maplet-application "Generator ODE", which allows you to generate ordinary linear nonhomogeneous differential equations with the right-hand parts of a special form according to the parameters specified by the user. To develop the mathematical support for this application, the dependencies of the coefficients of polynomials in an arbitrary partial solution on the coefficients of polynomials from the right-hand side of the differential equation, the roots of the characteristic equation, and the value of the parameter α from the exponent of the power of the exponential function from the right-hand side of the equation were derived in an explicit form. Further, algorithms for generating differential equations with single-valued integer coefficients of polynomials both in the right-hand side of the equation and in an arbitrary partial solution were implemented. This article considers the right-hand side of an equation in the form $f(x) = (Ax + B)e^{\alpha x}$. Cases were studied when the expressions of arbitrary partial solutions obtained by the method of undetermined coefficients and by the method of variation of arbitrary constants coincide, and when they differ by a constant term. This feature allows you to use heuristic methods in learning when solving differential equations of the specified type. The layout of the interface of the developed application was made using the specialized MapletBuilder package, which is included in the Maple SCM. Computing algorithms are implemented in the software environment of the Maple SCM itself.

Keywords: linear nonhomogeneous second order differential equations with constant coefficients and a right-hand side of a special form; pedagogically oriented software tools; Maplet-application; specialized MapletBuilder package.

References (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

- [1] Kramarenko T. H. *Mathematics Lessons with a Computer. A Guide for Teachers and Students* / Ed. M. I. Zhaldak. Kryvyi Rih: Vydavnychiy dim, 2008. 272 p. (In Ukrainian)
- [2] *Innovative Information and Communication Technologies for Teaching Mathematics: a Study Guide* / V. V. Korolskyi, T. H. Kramarenko, S. O. Semerikov, S. V. Shokaliuk; Ed. M. I. Zhaldak. Kryvyi Rih: Knyzhkove vydavnytstvo Kyrieievskoho, 2009. 324 c. (In Ukrainian)
- [3] Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., Lavicza, Z. Introducing Dynamic Mathematics Software to Secondary School Teachers: the Case of GeoGebra. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*. 2009. 28(2). P. 135-146. Retrieved from <https://www.learntechlib.org/primary/p/30304/>. (In English)
- [4] Ball L., Drijvers P., Ladel S. et al. *Uses of Technology in Primary and Secondary Mathematics Education*. Springer, 2018. 440 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76575-4> (In English)

- [5] Hillmayr D., Ziernwald L., Reinhold F., Hofer Sarah I., Reiss K. M. The Potential of Digital Tools to Enhance Mathematics and Science Learning in Secondary Schools: A Context-Specific Meta-Analysis. *Computers & Education*. 2020. V. 153. 25 p. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103897> (In English)
- [6] Fang Wang, Xiaoli Ni, Mengzhu Zhang, Jingjie Zhang. Educational Digital Inequality: A Meta-Analysis of the Relationship between Digital Device Use and Academic Performance in Adolescents. *Computers & Education*. 2024. V. 213. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105003> (In English)
- [7] Spivakovskiy O.V., Lvov M.S. et al. Pedagogical Technologies and Pedagogically Oriented Software Systems: Subject-Oriented Approach. *Kompiuter u shkoli ta simi*. 2002. №2 (20). С. 17–21. (In Ukrainian)
- [8] Semenikhina O., Proshkin V., Naboka O. Application of Computer Mathematical Tools in University Training of Computer Science and Mathematics Pre-service Teachers. *International Journal of Research in E-learning*. 2020. Vol. 6 (2). P. 1–23. DOI: <https://doi.org/10.31261/IJREL.2020.6.2.06> (In English)
- [9] Yao-Ting Sung, Kuo-En Chang, Tzu-Chien Liu. The Effects of Integrating Mobile Devices with Teaching and Learning on Students' Learning Performance: A Meta-Analysis and Research Synthesis. *Computers & Education*. 2016. V. 94. P. 252-275. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008> (In English)
- [10] Overview of the Maplets Package. Retrieved from <https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=MapletsPackage&cid=719> (In English)

УДК 378.016:745.51

DOI: 10.31652/2412-1142-2024-73-124-133

Швець Олена Анатоліївна

доктор педагогічних наук, доцент,
Національний лісотехнічний університет,
м. Львів, Україна
ORCID ID: 0000-0001-6126-4462
kafedradesignwork@gmail.com

Коломієць Дмитро Іванович

кандидат педагогічних наук, професор,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна
ORCID ID: 0000-0003-1966-0837
dmytro.kolomiets@vspu.edu.ua

Бабчук Юрій Миколайович

доктор філософії PhD,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна
ORCID ID: 0000-0002-3198-8205
babchuk@vspu.edu.ua

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Анотація. У статті проаналізовано найпопулярніші інноваційні технології художньої обробки деревини (лазерне гравірування, використання фрезерних верстатів з числовим програмним управлінням, технологія глибокого оброблення деревини, поєднання натуральної деревини із синтетичними матеріалами). Визначено основні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з художньої обробки деревини (недостатнє фінансування закладів освіти, відсутність сучасних освітніх програм, низька популярність професії, проблеми з обладнанням для практичної підготовки, брак кваліфікованих викладачів, недостатня підтримка інновацій). Автори пропонують можливі методичні прийоми імплементації знань про інновації в сфері художньої обробки деревини в професійну підготовку фахівців (ознайомлення студентів із тенденціями в сучасному дизайні інтер'єрів; визначення видів інноваційних технологій художньої обробки деревини; виконання практичних робіт із застосуванням інноваційних технологій).

Ключові слова: вироби з дерева, деревина, епоксидна смола, інноваційні технології, тенденції в дизайні, художня обробка.

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ

Gromov Ie. V., Kolomiets A. M., Hordiienko Yu. A. DEVELOPMENT OF THE FUTURE MATHEMATICS TEACHERS' FOREIGN LANGUAGE TRAINING TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL GLOBALIZATION	5
Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л. ЦИФРОВА КУЛЬТУРА МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ: ЯК ЇЇ ФОРМУВАТИ	14
Єчкало Ю. В., Ткачук В. В., Маркова О. М., Хараджян Н. А., Кислова М. А. ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ.....	30
Protsenko I. I. DISTANCE EDUCATION AS A COMPONENT OF MODERN LEARNING	40

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Басюк Н. А. АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ	46
Chukhno O. A. TEACHERS AND LEARNERS' PERSPECTIVES ON THE USE OF GENERATIVE AI IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION	53
Ящук К. І. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ШВЕЦЯ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ	61

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гриньов Р. С. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ	72
Дмітренко Н. Є., Франчук Н. Л. РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗЗСО НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ	79
Іванчук А. В., Марущак О. В., Красильникова І. В. СВІТОГЛЯДНІ МАШИНОЗНАВЧІ ЗНАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ	87
Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. ДИСТАНЦІЙНЕ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА».....	100
Тулученко Г. Я. MAPLET-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ТЕМИ «ЛІНІЙНІ НЕОДНОРІДНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЗІ СТАЛИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ І ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ». ЧАСТИНА 1.....	113
Швець О. А., Коломієць Д. І., Бабчук Ю. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ	124

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ ДОРΟΣЛИХ

Воєвода А. Л., Панасенко О. Б. АНАЛІЗ ОНОВЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ІЗРАЇЛЮ	134
Protsenko I. I., Kuzmenko N. M. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES	143
НАШІ АВТОРИ	152

CONTENTS

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE TEACHING METHODS

Gromov Ie. V., Kolomiets A. M., Hordiienko Yu. A. THE DEVELOPMENT OF THE FUTURE MATHEMATICS TEACHERS' FOREIGN LANGUAGE TRAINING TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL GLOBALIZATION	5
Gurevych R. S., Konoshevskiy L. L., Konoshevskiy O. L., Liulchak S. Yu. DIGITAL CULTURE OF YOUNG GENERATION: HOW TO SHAPE IT	14
Yechkalo Yu. V., Tkachuk V. V., Markova O. M., Kharadzjan N. A., Kyslova M. A. USING VIRTUAL REALITY FOR PROFESSIONAL TRAINING IN UNIVERSITY: CONDITIONS OF LEARNING.....	30
Protsenko I. I. DISTANCE EDUCATION AS A COMPONENT OF MODERN LEARNING	40

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROVISION OF PROBLEMS OF EDUCATION, EDUCATION AND DEVELOPMENT OF STUDENTS IN PRESCHOOL, PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Basiuk N. A. AXIOLOGICAL BASIS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS.....	46
Chukhno O. A. TEACHERS AND LEARNERS' PERSPECTIVES ON THE USE OF GENERATIVE AI IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION	53
Yashchuk K. I. SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOL OF VASILY ALEKSANDROVICH SHVETS ON THE THEORY AND METHODS OF TEACHING MATHEMATICS	61

INFORMATION TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE TEACHING METHODS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Grynyov R. S. THE MODEL FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF FUTURE PHYSICS TEACHERS AS A PEDAGOGICAL CONDITION OF FUNDAMENTAL TRAINING IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY.....	72
Dmitrenko N. Ye., Franchuk N. L. DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS OF STUDENTS IGSE IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS	79
Ivanchuk A. V., Marushchak O. V., Krasylnykova I. V. WORLDWIDE ENGINEERING KNOWLEDGE FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES	87
Skoriukova Ya. G., Slobodianiuk O. V. DISTANCE SURVEY OF STUDENTS AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE «ENGINEERING GRAPHICS».....	100
Tuluchenko H. Y. MAPLET-APPLICATION FOR THE DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS ON THE SUBJECT "LINEAR NONHOMOGENEOUS SECOND-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND THE RIGHT-HAND SIDE OF A SPECIAL KIND". PART 1.....	113
Shvets O. A., Kolomiets D. I., Babchuk Yu. M. MODERN TECHNOLOGIES OF ARTISTIC WOOD PROCESSING IN THE CONTENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS.....	124

INFORMATION TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE METHODS OF TEACHING IN ADULT EDUCATION

Voievoda A. L. Panasenko O. B. ANALYSIS OF UPDATED MATHEMATICS CURRICULA FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN ISRAEL	134
Protsenko I. I., Kuzmenko N. M. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES	143
OUR AUTHORS	152